

Иккинчи жаҳон уруши - давлатларга тушган оғир юк

*Овлақулов Нуъмон Абдували ўғли
Тошкент кимё-технология
институтини “Ижтимоий-сиёсий
фанлар” кафедраси стажёр ўқитувчиси.*

АННОТАЦИЯ. Ушбу мақолада исноният тарихидаги энг йирик уруш иккинчи жаҳон уруши, ўша пайтларда юртимиздаги ижтимоий-сиёсий ҳолат, ўзбек халқининг урушда СССР аскарларининг ғалабаси учун қўшган хиссаси ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар. Иккинчи жаҳон уруши, Собик Иттифоқ даврида саноат ишлаб чиқаришининг ўсиши қишлоқ хўжалигига бўлган эҳтиёж ва ҳ.к.

АННОТАЦИЯ. В данной статье представлена информация о крупнейшей войне в истории человечества – Второй мировой войне, общественно-политической ситуации в нашей стране в то время, а также о вкладе узбекского народа в победу советских воинов в этой войне.

Ключевые слова. Рост промышленного производства в годы Второй мировой войны, бывший Советский Союз, потребности сельского хозяйства и т. д.

ABSTRACT. This article provides information about the largest war in the history of mankind – World War II, the socio-political situation in our country at that time, as well as the contribution of the Uzbek people to the victory of Soviet soldiers in this war.

Key words. Industrial production growth during World War II, former Soviet Union, agricultural needs, etc.

Кириш. Бу йил исноният тарихида содир бўлган энг йирик урушнинг тугаганига 78 йил тўлади. У ўзининг оқибатлари билан исноният тарихида мисли кўринмаган талофатлар етказган ва XX аср фожиаси сифатида тарихга кирган.

Маълумки, тарихда юз берган у ёки бу кўринишдаги воқеликлар вақт ўтган сари кишилиқ назаридан узоқлашиб борар экан ижтимоий –сиёсий тизимлар ўзгариб унга баҳо беришлар ҳам турлича кўриниш ола боради.

Ўтган аср тарихга баҳо беришда ўша даврдаги сиёсий тузум назаридан баҳо берилди. Унинг кенг тарқалиб, жаҳон урушига айланишига ягона сабабчи фашистик диктатура деб, жар солинди, тарғиб қилинди.

Бугун сайёрамизнинг турли бурчакларида юз бераётган ўзаро урушлар янада каттароқ кўриниш олаётгани, унинг атрофида ўзида жуда улкан миқдорда қурол-яроғ захирасига, жумладан оммавий қирғин қуролларига эга бўлган йирик давлатларнинг етакчилиқ қилишга уринаётгани кишини ташвишга солади.

Ҳолбуки, оммавий қирғин қуроли сифатида кучли таъсир этувчи заҳарли кимёвий моддалар илк бор биринчи жаҳон уруши даврида немис кўшини томонидан қўлланилган эди. Ўшанда 5 мингдан ортиқ аскар нобуд бўлган эди. Урушнинг янги хавфи пайдо бўлди. Айниқса, бу қуролларни ташувчи авиацияни ривожланиши унинг янада кенгроқ тус олишига олиб келиши мумкинлиги ҳақида ҳақли хавотирларни юзга келтирди.

XX асрнинг биринчи ярмида юз берган икки жаҳон урушининг ўчоғи бир жой, бир ҳудуд бўлган бўлса, унинг мақсади ҳам бир нарсага қаратилган эди. Фақатгина кураш усули ва йўллари бир-биридан биров фарқ қилар эди, халос.

Ҳар икки жаҳон урушида янги яратилган оммавий қирғин қуроллари амалда қўлланилди. Уларнинг нафақат инсониятни, балки барча жонли табиатни саноқли дақиқалар ичида йўқ қилиб, ўнглаб бўлмас оқибатларга олиб келишини инсон кўрди. Бироқ, ундан ҳали етарлича хулоса чиқариб, ягона бир қарорга келганича йўқ.

Хўш, 50 миллиондан ортиқ инсонни қурбон бўлишига сабаб бўлган иккинчи жаҳон урушининг сабаби ва сабабчилари кимлар эди? Иккинчи жаҳон уруши ҳақида маълум далиллар асосида айтиш мумкинки, коммунистик ва фашист режимлари ўртасида яқинлик ва тафовут туфайли юзага келган, унинг илҳомчилари Гитлер ва Сталин бўлган.³⁷

Гарбда фашистик шарқда эса коммунистик диктатурани сиёсий жиҳатдан кенг қулоқ ёзиб бориши, улардаги иш услубининг бир-бирига яқинлиги, мақсад ва муддаони ўхшашлиги бу урушнинг келиб чиқишига маълум маънода сабаб бўлди.

Бироқ, бу даврдаги жаҳоннинг асосий мамлакатлари ва ҳудудларида ҳукмронлик қилган чуқур иқтисодий ва сиёсий тангликнинг натижаси ҳам маълум маънода ушбу урушнинг келиб чиқишига сабаб бўлди. Урушдан олдинги 20-30 йилларда Европа, Осиё ҳамда АҚШ мамлакатлари ҳукмрон доираларининг геополitik даъволари ҳам сезиларли роль ўйнади³⁸.

Бу ижтимоий-сиёсий жараёнга собиқ СССР ҳам фаол иштирок этгани, унинг зимдан ҳарбий соҳани ривожлантиришни устувор мақсад қилиб қўйганини тарихий далиллар кўрсатади.

Собиқ Иттифоқ даврида саноат ишлаб чиқаришининг ўсиши миллий ўлкаларнинг, жумладан, Ўзбекистоннинг табиий бойликларидан аёвсиз фойдаланиш ҳисобига амалга оширилди. Мустамлакачилик сиёсати бошқарувнинг тоталитар

³⁷ Анвар Тожиёв. «Хуррият» газетасидан олинди. <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/tarix/tarix-tilsimi-ikkinchi-jahon-urushi>

³⁸ ЎЗР.ПДЖҚА, “Ўзбекистоннинг янги тарихи”, II-Қисм, –Тошкент, 2000, –Шарқ, –Б.429.

тизими Ўзбекистон халқ хўжалиги мажмуини, бошқача айтганда, республикани барча соҳасини марказга бўйсундирган эди. 1917 йил 2 - декабрда РСФСР Халқ комиссарлари кенгаши ҳузурида Олий Халқ хўжалиги Кенгаши (ОХХК) ташкил топди ва у жойлардаги хўжалик фаолиятини назорат қилувчи йирик ташкилотга айланди. Шу мақсадда ОХХКга бўйсунадиган Туркистон республикаси Марказий халқ хўжалиги кенгаши ташкил этилди³⁹.

1918 йил баҳорида нефть, кўмир, полиграфия саноати корхоналари давлат тасарруфига ўтказилди ва саноатнинг марказлашуви аввало, «қизил армия» эҳтиёжларини қондиришга йўналтирилди. Биргина Тошкент шаҳрининг ўзида 228 та корхона «мудофаа» мақсадларига ишлай бошлади. Натижада халқ хўжалигининг кенг истеъмол моллари кескин камайиб кетди.

Марказ Туркистонни марказий минтақалар саноатини қимматбаҳо хом ашё билан таъминлашдаги улушини кўпайтириш мақсадида фаол чоралар амалга оширди. Шундай бир шароитда Ўзбекистон раҳбарияти ўз халқининг туб манфаатларидан келиб чиқиб, республиканинг ишлаб чиқарувчи кучларини ривожлантириш мақсадга мувофиқлиги, аввалги мустамлакачилик тузилмасини ҳамда шаҳар ва қишлоқлардаги бутун ижтимоий ишлаб чиқаришнинг техникавий асосини тубдан қайта ўзгартиришга қодир бўлган индустриал базани яратиш масаласини қўйди. Хусусан, биринчи галда ривожланган тўқимачилик саноатини вужудга келтириш таклиф этилди.

Шунингдек, республика ҳудудида аграр соҳада, айниқса, пахтачиликка хизмат кўрсатиш соҳасидаги қишлоқ хўжалик машинасозлигини ривожлантириш, қурилиш материаллари, ёқилғи, қазилма саноати ва кимё саноатини ривожлантиришни, кенг миқёсдаги геологияқидирув ишларини авж олдиришни назарда тутар эди.

Қишлоқ хўжалик хом ашёсига бўлган эҳтиёж уни ривожлантириш учун Ўзбекистон кимё саноатини ташкил этиш ва ривожлантиришга олиб келди. Шунингдек, Республикада минерал ўғитлар ишлаб чиқариш бўйича корхоналарнинг ташкил этилиши валюта ресурсларини катта қисмни тежаб қолишга, пахтачиликни ривожлантиришга олиб келди. Қишлоқ хўжалик машинасозлиги ҳам ана шу мақсадга хизмат қилиши лозим эди.

Республикада кон саноатини ривожлантириш мақсадида кенг геология қидирув ишларини йўлга қўйишга ҳам алоҳида эътибор берилди. Масалан, ВКП(б) XVII конференцияси қарорида очиқ ойдин Ўзбекистонда фаол қидирув ишларини ташкил этишнинг асосий вазифаси «умумиттифоқни саноатлаштириш учун зарур бўлган

³⁹ tarix. uz. Мустабид тузумнинг Ўзбекистон миллий-бойликларини талаш сиёсати: Тарих шохидлиги ва сабоқлари" китоби

қимматбаҳо рангли металларни четдан келтиришдан воз кечиш имконияти»ни яратишдан иборатдир, деб кўрсатиб ўтилган эди.⁴⁰

1924 йилдан кейин Геология қидирув кўмитаси ташкил этилди. Бу кўмита Ўзбекистонда эски конларни тиклаш ва янгиларини ўрганишдан бошлади. Шу мақсадда республикага мунтазам равишда геология қидирув экспедициялари юборилди. Натижада, 1926 йилда Ҳайдаркон симоб, Қорамозор тоғлик туманида Қалмоққир мис, кўрғошин-рух ва кейинчалик, яъни 1930 йилларда йирик рух, кўрғошин, олтингугурт, мис ва бошқа фойдали қазилмалар конлари аниқланди. Хусусан, республика рангли металлар ишлаб чиқаришда иттифоқ аҳамиятига эга база, деб белгиланди.

1927 йилга келиб Ўзбекистон ҳудудида 191 та нисбатан йирикроқ саноат корхоналари мавжуд бўлса, совет-герман уруши бошланиш вақтига келиб улар сони 1445 тани, халқ хўжалиги умумий маҳсулотлари ҳажмида саноатнинг салмоғи 1940 йилга келиб қарийб 50%ни ташкил этди.

Маъмурий буйруқбозлик ва зўрлик йўли билан жадал саноатлаштиришда кишлоқнинг меҳнат ресурсларидан фойдаланишга асосий эътибор қаратилиши саноат қурилиши сифатига салбий таъсир кўрсатди. Хусусан, корхоналарнинг кўпчилиги технологик жиҳатдан эскириб кетган асбоб ускуналардан фойдаланарди. Саноат маҳсулоти сифатининг пастлиги, саноатда авария ва ҳалокатларнинг кўпайиши ҳамда бунинг оқибатида бекор туриб қолишлар «синфий душманнинг игвогарлиги», «социализм душманларининг кўпорувчилик иши» деб тушунтирилди.

Мамлакатда олиб борилган қатоғон сиёсати ҳам Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига салбий таъсир этди. Айниқса, бу жараённинг манфат асосида кенг тарғиб қилиниши оддий аҳоли орасида собиқ иттифоқ мафкурасига ишонч руҳини ўйғонишига ҳам сабаб бўлди.

Буни урушнинг дастлабки кунларида кунгиллилардан бўлиб фронтга отланган юртдошларимиз мисолида кўришимиз мумкин. Масалан уруш бошланган куннинг ўзидаёқ, Тошкент тўқимачилик комбинатининг ишчилари шу дақиқалардан бошлаб ўзларини Ватан ҳимоясига сафарбар қилинган деб ҳисоблашларини билдирдилар, “Тошкент кишлоқ хўжалик машиналари” заводи, “Қизил тонг” фабрикаси ишчилари душманни енгиш учун ҳар қандай вазифани шараф билан бажаришларини билдирдилар⁴¹.

Республикамизнинг деярли барча ҳудудларида кўп минг сонли митинглар бўлиб, унда энг асосий масала сифатида Ватанни ҳимоя қилишларини, душман устидан ғалаба қилиш лозимлигини айтдилар. Айрим далилларга қараганда, урушнинг

⁴⁰ tarix. uz. Мустабид тузумнинг Ўзбекистон миллий-бойликларини талаш сиёсати: Тарих шоҳидлиги ва сабоқлари" китоби

⁴¹ ЎзР.ПДЖҚА, “Ўзбекистоннинг янги тарихи”, II-Қисм, –Тошкент, 2000, –Шарк, –Б.432

дастлабки кунлари 14 мингдан ортиқ юртдошларимиз кунгиллилар сифатида ўзларини фронтга юборишларини сўраб ариза бердилар.⁴²

Ўзбекистонликлар уруш йилларида мудофаа жамғармасига 649,9 млн сўм нақд пул, 4 миллиард 226 млн. сўм заём пули, 52,9 кило олтин ва кумуш топширишди. Армияга 7 518 800 гимнастёрка, 2 636 700 пахталик пиджак, 2 221 200 этик ва кўнжли ботинка юборилди. Енгил саноат вазирлиги корхоналари томонидан фронтга 246 918 700 сўмлик маҳсулот жўнатилган.

Айтиш жоизки, урушнинг бориши, аввало фронт ортида олиб борилаётган меҳнат фронтга, қатъий интизомга ҳар томонлама боғлиқ эди. Катта ёшдагилар учун иш куни 6 кунлик ҳафтасига 11 соатгача узайтирилди. Амалда эса бу иш соатлари 12-14 соатгача етарди. Бу қатъий тартиб ва иш соатини узайтириш ишлаб чиқарувчилар сонини оширмасдан туриб иш қувватини ошириш имкониятини берди. Меҳнат интизомини бузган ёки иш жойини ташлаб кетганларга қатъий жазо кўриш чоралари белгилаб қўйилди. Бироқ, Ўзбекистонликлар фронтда ғалабани таъминлаш учун бировни қистовисиз сидқидилдан меҳнат қилдилар. Етиштирилган қишлоқ хўжалик маҳсулотларини нес-нобуд қилмасдан йиғиштириб олиш, аҳолини унга кенг жалб этиш, ҳар бир грамм ғаллани ҳисоб-китобини қатъий олиб бориш ҳам фашизм устидан қозонилган ғалбанинг асосий гарови бўлди, деб баралла айтишимиз мумкин.

Чунки, уруш йилларида фронт орқадида эндигина вояга етаётган бобо ва момоларимиз ўша даврдаги оғир жараёнларни бот-бот эслаб, бизга насиҳат қилганлари ҳамон эсимизда сақланиб қолган. Масалан, ёшлигимизда қишлоқда ғалла ўриш пайтлари Соҳиб бобомнинг ерга тушган ғалланинг қадрини қанчалик аҳамиятга эга эканлигини, уни уруш пайтида одамлар йиғиштириб олишга мажбур бўлганликларини, бу бошоқлар давлатга топширилган ғалладан сўнг одамлар учун тириклик манбаи бўлганини сўзлаб берганлари, бу ғалабанинг ўз-ўзидан келмаганини англаб етиш мумкин. Бу каби оғир меҳнат натижасида уруш йиллари ўзбекистонликлар мамлакатга 82 млн пуд ғалла, 213 минг центнер шоли етказиб бердилар⁴³.

Ўзбекистонликлар фронтга катта ёрдам бериш билан бирга урушдан озод бўлган жойларни қайта тиклаш ишларини ҳам олиб бордилар. Бу ёрдам 1943 йилдан оммавий кўриниш ола борди. Масалан, мазкур йилнинг октябрида Ўзбекистондан Белоруссия, Украина ва Россиянинг душмандан тозаланган ерларига 800 нафар врач сафарбар қилинди. 1944 йилнинг биринчи ярмида эса Украинага 300 тонна ғалла, 8300 бош қорамол, 6700 бош қўй жўнатилди.

Воронеж ва Курск шаҳарларига 275 бош қорамол, 72 тонна ғалла, 24 тонна қуруқ мева олиб кетилди. Булардан ташқари, республика бўйича 300 тонна ғалла, 180 тонна қуруқ мева, 10 минг жуфт оёқ кийим, 200 минг метр газлама,

⁴² Ўша жойда,

⁴³ ЎзР.ПДЖҚА, “Ўзбекистоннинг янги тарихи”, II-Қисм, –Тошкент, 2000, –Шарк, –Б.447

2600 минг сўм нақд пул, юк машинаси, телефон станцияси жўнатилди. Украина учун 350 трактор, 200 автомашина, 50 комбайн, 1500 омоч берилди. Ставропол ўлкасига 1142 трактор, 400 сеялка 1142 нафар агроном ва ҳайдовчиси билан жўнатилди. Озод қилинган жойларга Сурхондарё, Қашқадарё ва Бухоро вилоятлари 50 минг бош қўй ва 190 минг бош қорамол юборган. Шунингдек, немис-фашистларидан тозаланган республика ва вилоятларга 1944 йили 100 000 китоб совға қилинган эди⁴⁴.

Бир сўз билан айтганда, ўзбекистонликлар уруш даврида жуда катта амалий ёрдам берганликларини кўришимиз мумкин.

Иккинчи томондан, СССР ягона социалистик давлат сифатида капиталистик, яъни душман мамлакатлар қуршовида қолган давлат ҳисобланар эди. Авиация ривожланган сари душман орқа томонига катта талофатлар етказувчи бомбалардан ташқари захарли моддалар етказиб бериш имконини берди. Бу эса мамлакат ичкарасида аҳолини бевосита ҳимоя қилувчи бўлинмалар яратиш заруратини келтириб чиқарди. Шу сабабдан, 1932-йил 4-октябрда СССР Халқ Комиссарлари Кенгашининг қарори билан “СССР ҳудудининг ҳаво мудофааси тўғрисидаги Низом”и тасдиқланди. Шу муносабат билан “Маҳаллий ҳаво мудофааси” туғилган кун - 1932 йил 4 октябрь кунидан фуқаро мудофааси тизими шакллана бошлади⁴⁵. Иккинчи жаҳон уруши пайтида кимёвий қуроллардан фойдаланишнинг жиддий хавфи бўлганлиги сабабли “Маҳаллий ҳаво мудофааси” жангчилари аҳолини газ ниқоблар билан таъминлаб, улардан фойдаланишни ўргатдилар ҳамда дегазация қилишга тайёр турдилар. Бу каби ишлар республикамиз ҳудудларида ҳам амалга оширилди. Шунингдек, уруш даврида кўчиб келтирилган завод ва фабрикалар, янги ташкил этилган корхоналар хавфсизлигини таъминлаш ишлари ҳам олиб борилган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. ЎзР.ПДЖҚА, “Ўзбекистоннинг янги тарихи”, II-Қисм, –Тошкент, 2000, –Шарқ.
2. Норбоев А. Ўзбекистонда фавқулодда вазиятларда давлат тизими ва унинг барқарорликдаги ўрни. – Тошкент, ZUXRA BARAKA BIZNES, — 2022
3. tarix.uz. Мустабид тузумнинг Ўзбекистон миллий-бойликларини талаш сиёсати: Тарих шоҳидлиги ва сабоқлари" китоби
4. Анвар Тожиев. «Хуррият» газетасидан <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/tarix/tarix-tilsimi-ikkinchi-jahon-urushi>
5. <https://e-tarix.uz/maqolalar/1033-maqola.html>

⁴⁴ <https://e-tarix.uz/maqolalar/1033-maqola.html>

⁴⁵ Норбоев А. Ўзбекистонда фавқулодда вазиятларда давлат тизими ва унинг барқарорликдаги ўрни. – Тошкент, ZUXRA BARAKA BIZNES, 2022. – Б. 31